

EKOTURIZMNING ILMIY YO‘NALISHI VA AMALIYOT SOHASINI YANADA RIVOJLANTIRISH

Abdurahmonova Shahlo Sherali qizi

Navoiy Davlat Universiteti 2-kurs magistratura talabasi

shahloabdurahmonova1301@gmail.com

Ilmiy rahbar: p.f.d(DSc)dots **H.R.Shodiyev**

Annotatsiya: Ekoturizmning ekologik nuhofaza va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari barqaror ekoturizmni tashkil etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Abstract: It analyzes the positive impact of ecotourism on environmental protection and the local economy. The research findings serve as a basis for developing recommendations on organizing sustainable ecotourism.

Аннотация: Анализируется на охрану окружающей среды и местную экономику. Результаты исследования служат основой для разработки рекомендаций по организации устойчивого экотуризма.

Kalit so'zlar: Ekoturizm, BRBS, ekologik sayyohlik, turistik infrastruktura, landshaft, etika.

Keywords: Ecotourism, BRBS, ecological tourism, tourist infrastructure, landscape, ethics.

Ключевые слова: Экотуризм, BRBS, экологический туризм, туристическая инфраструктура, ландшафт, этика.

Hozirgi kunda O'zbekistonda 4000 tadan ortiq arxitektura, tarixiy, va tabiiy yodgorliklar, go'zal landshaftlar, xilma xil noyob o'simliklar va hayvonot dunyosi mavjud. Bularning barchasi sayyohlarning respublikaga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi. Lekin O'zbekiston respublikasida o'rtacha turistik infratuzilma 19 foiz, Navoiy viloyatida esa undan ham kam foizni tashkil etadi⁵³. Shuning uchun ham milliy turistik infratuzilmaning sig'imi va darajasini oshirish o'ta dolzarb muammo hisoblanadi. Ekoturizmning ilmiy-nazariy asoslarini A.N. Nigmatov, N.T.Shamuratova, M. Hoshimovlar tomonidan o'rganilgan.

Ekoturizm ilmiy yo'nalish va amaliyot tarmog'idir. Undan tashqari u turli xil ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ekologik funksiyalarni bajaradi. Ekoturizmning ilmiy-

nazariy asoslarini va uning tabiiy geografik jihatlarini ochib berish, Navoiy viloyati tabiatini ekoturistik imkoniyatlarini aniqlash, tahlil qilish, ulardan oqilona foydalanish yo‘llarini ko‘rsatish shu kunning dolzarb muammolaridan hisoblanadi.

Turizmning ekologik yo‘nalishi avvalambor amaliy ishlardan boshlangan. 2002-yil Janubiy Afrika Respublikasining Yoxannesburg shahrida bo‘lib o‘tgan Butunjaxon sammitida qabul qilingan muhim xalqaro hujjatlardan biri “Barqaror rivojlanish Butunjahon Sammiti (BRBS) qarorlarini bajarish rejasi”ning 4-bo‘lim 24-26 moddalarida milliy davlat chegarasida va uning tashqarisida atrof-muhitni turizm orqali muhofaza qilish ko‘tarildi.

1990-yildan buyon ekoturizmga rasmiy turizm industriyasi statusi berilib, xar yili xalqaro “Annual World Congress on Adventure Travel and Ecotourism” simpozium o‘tkazish va nodavlat notijorat tashkilotlarini tuzish huquqi berildi. Undan tashqari “Xalqaro ekoturizm yili”, “Xalqaro madaniy meros yili”ga bag‘ishlangan yuzlab uchrashuv va anjumanlarda (2002) yil, Kvebek deklaratsiyasi va Butunjahon turizm tashkilotining “Global turizm etika kodeksi” da turizmning eng ommalashayotgan tarmog‘i bo‘lgan ekoturizmni rag‘batlantirish zarurligi ta‘kidlanib o‘tildi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi. Chunki ekologik muammolar yechimini topishning yana bir yangi jihati ekologik turizmni rivojlantirish orqali aholining ekologik ong va madaniyatini ko‘tarishdir. Tabiiy muhit insonlarning nafaqat tomosha arenasi, balki yashash makoni ekanligini anglagan kishi atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurlardan ehtiyotkorona foydalanish, buzilganlarini qayta tiklash, bugungi hamda kelajak avlod uchun ongli ravishda sarf-xarajatlar qiladi.

Eng avvalo ekologik turizm, va uning boshqa turdagi turizm bilan farqi nimada ekanligini ajratib olish lozim. **Turizm** terminini 1- bo‘lib 1830-yilda V.Jekmo fanga olib kirgan. Avvalo turizm so‘ziga to‘xtaladigan bo‘lsak u fransuz tilida **tourisme**-sayohat qilish, dam olish kabi ma‘nolarni anglatadi. Ekoturizm bilan shug‘ullanadigan kishilar ekoturistlar deb atalib, ularning asosiy maqsadlari doimo ham tabiatni muhofaza qilish bo‘lmaydi, lekin ularni atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishi va undan tushgan foydaning aksariyat qismini o‘sha ekoturistik hududni muhofaza qilishga yo‘naltirilishi lozim bo‘ladi. Aks holda ekoturizmni tabiatga qilinadigan turizmdan farqi qolmaydi. Kishilarning qanday harakatlari aynan sayyohlikka kiradi (O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasida uni turizm deya e‘tirof etilgan). Kishi sayohatchi bo‘lish uchun doimiy yashash joyidan pul to‘lanadigan faoliyat bilan shug‘ullanmagan holda 24 soatdan 6 oygacha bo‘lgan uzluksiz muddatga vaqtinchalik yashash joyga borib kelish yoki yerda kamida bir tunni o‘tkazishi zarur.

Ekologik sayyohlik- zamonaviy turizmning yangi yo'nalishlaridan biri bo'lib oxirgi 10 yillikda butun dunyoda keng miqyosda rivojlanmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda u sayyohlik bozorining 10 - 20 foizini qamrab olgan, o'sish sur'ati esa umumiy turizm industriyasining o'sish sur'atidan 2-3 marotaba yuqori ekan. Shuningdek ekoturizm atrof-muhit muhofazasining samarali vositasi va barqaror rivojlanishining mustahkam kalitidir. Ekoturizm birinchi navbatda tabiat bilan bevosita muloqotda bo'lishga, uning go'zalligini va salbiy hodisalarini his etishga, tabiat qo'ynida faol dam olish va geografik komplekslarni nisbatan barqarorligini saqlab qolishga qaratilgandir.

Aslida ekoturizm- yashil turizm hisoblanib, antropogen ta'sirga kamroq duch kelgan hududlar sanaladi. Global turizm industriyasining jadal rivojlanayotgan sektori bo'lgan ekoturizm toza tabiiy muhitni o'rganish, madaniy almashinuvni rivojlantirish va barqaror rivojlantirishni rag'batlantirish uchun noyob imkoniyatni taqdim etadi. O'zbekiston o'zining boy xilma-xilligi, tarixiy merosi, va rang-barang landshaftlari bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega.

Ekoturizmni rivojlantirishda muammolar bilan birga noaniq axborotlarning, tavsiyalarning ham ko'payib borayotganligi turizm ta'limi yo'nalishida ta'lim olayotgan yosh mutaxassislarni ham, turistik firmalar faoliyatini ham, ekoturizmdagi tadbirkorlarni ham, tadqiqotchilarni ham chalkashtirishi aniq. Shuning uchun ham biz, jahon ekoturizm rivojidadagi ustuvor usullar, dasturlarini yaxshi o'rganishimiz, ekoturizmi rivojlangan davlatlarning tajribalari asosida o'zimizning milliy ekoturizm dasturlarini ishlab chiqishga ma'sulmiz.

Ko'pgina tadqiqotchilar (R.Davidov 1990; A.V.Drozdov, 1999; T.V.Bochkarayeva, 2003; V.V.Xrabovchenko, 2003; L.I.Egorenko, 2003; N.Tuxliyev, A.Nigmatov, N.Shomuratova 2004, 2005, 2006, 2007, va boshqalar) ekoturizm haqida turlicha fikr bildiradilar.

Tabiatni muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqi (TMQXI) ekoturizmni- atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish unga sayr qilganda "yumshoq" ta'sir ko'rsatish yo'li bilan madaniy va tabiiy merosni o'rganish hamda zavqlanish, nisbatan buzilmagan tabiiy hududlarga ekologik ma'suliyatli sayohat deb tushuntiradi.

Tabiatni muhofaza qilish Xalqaro Ittifoqi ta'rifiqa yaqin tushunchani AQSH Ekoturizm jamiyati berib, ekoturizm- mahalliy aholi va tabiatni muhofaza qilishga ko'maklashuvchi tabiiy hududlarga ma'suliyatli sayohat deb ta'riflaydi.

Jamiyatning rivojlanishi bilan sayyoramizning tobora ko'plab aholisi turizm sohasiga jalb qilinmoqda. 1995- 97 -yillar mobaynida sayohat qiluvchilar sonining

barqaror o‘shish tendensiyasi yiliga 4% kuzatilib, 1998-yil Osiyodagi moliyaviy inqiroz sababli bu sohada faollikning biroz susayganligini qayd qilish mumkin.

Turizm infratuzilmasi va sanoati turizmga qo‘shni tarmoqlarni o‘ziga yanada ko‘proq tortib, ko‘plab kishilarni ish bilan ta‘minlamoqda. Hozirgi yer yuzidagi aholining 1/15 qismi turizm sohasida ish yuritadi. Turizm sohasiga ko‘proq ishchilar jalb qilinmoqda, natijada ko‘p sonli ish joylari paydo bo‘lishiga olib kelmoqda bu esa juda muhim masala bo‘lib, jamiyatga foydali bo‘lgan hollar ichida birinchi o‘rinda turadi.

Ko‘p asrlik tarxdan ma‘lumki insonga savdoni rivojlantirish yangi yerlarni ochish va o‘zlashtirish, resurslar va yangi transport yo‘llarini izlab topish maqsadida jahon bo‘ylab sayohat qilish xos bo‘lgan .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.-T.:”O‘zMe davlat ilmiy nashr”2004.- 428-b.
2. Yuridik ensiklopediya –T.:”Sharq”.2001.-457-b.
3. Yerdavletov. S.P.”Turizm geografiyasi” 2000.-336-b.